

БОЛЕЗНИ ЛИСТЬЕВ ЧЕРЕШНИ И ВИШНИ ВЫЗЫВАЮЩИЕ
МИКРОМИЦЕТАМИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6320968>

Азнабакиева Дилрабо Турсунбаевна,
Расулова Мархабо Бурхоновна,
Валиева Муслима Авазбек кизи.

Анджжанский институт сельского хозяйства и агротехнологии.

Турдиева Дилфуза Тиркашбоевна
P(h)D

Аннотация: По данным литературы на листьях черешни и вишни зарегистрированы болезни, которые вызывают более 60 видов грибов. Среди них имеются такие важные с экономической точки зрения болезни, как клястероспориоз, ожог листьев, млечный блеск листьев, коккомикоз и полистигмоз. Ряд других болезней черешни и вишни имеет ограниченное распространение и не имеет экономического значения. У довольно большого числа грибов, зарегистрированных на или выделенных из листьев таксономия неясна, и патогенность их к растениям-хозяевам не подтверждена экспериментально. В данной статье приведены результаты критического анализа всех видов грибов, о встречаемости которых на листьях черешни и вишни сообщалась в мировой литературе.

Ключевые слова: черешня, вишня, листья, грибы, болезни, пятнистость.

Возделыванию деревьев черешни, вишни и повышению урожайности их фруктов оказывают неблагоприятное воздействие ряд фитопатогенных грибов (и других микроорганизмов), которые вызывают преждевременное опадение листьев, поражают также побеги, ветви, плоды, сильно ослабляют деревья, из-за чего они становятся неустойчивыми к зимним холодам, и у них сильно снижается урожай в последующих сезонах. Примерами таких болезней могут быть широко распространённые в нашей стране клястероспориоз, монилиоиз и отсутствующий в Узбекистане коккомикоз.

В данном обзоре приводится основная информация о всех видах фитопатогенных микромицетов, которые обнаружены во всех странах мира, с критическим анализом приведённых разными авторами данных.

В тексте латинские названия грибов – возбудители болезней черешни и вишни приведены в алфавитном порядке, их таксономическое положение (филум, порядок, семейство) – по Alexopoulos et al. [1], материалам базы данных Wikipedia и Mycobank (2021), географическое распространение

патогенов – по данным Компендиума [2], международных организаций САБИ (Centre for Agriculture and Bioscience International), ЕРРО (European and Mediterranean Plant Protection Organization) и публикациям в литературе.

Apiognomonina erythrostoma (Pers.) v. Höhnel, син. *Gnomonia erythrostoma* (Pers.) Auersw., *Ascochyta effusa* Lib., *Ascochyta stipata* Lib., *Libertina stipata* (Lib.) Hahn., *Septoria effusa* (Lib.) Desm., *Phomopsis stipata* (Lib.) Sutton, *Septoria pallescens* Sacc. **Таксономическое положение:** Ascomycota, Diaporthales, Gnomoniaceae. **Поражаемые виды:** вишня, черешня, абрикос. **Вызываемая болезнь:** ожог листьев вишни (Cherry leaf scorch). **Вредоносность:** имеет экономическое значение. В отдалённых странах (напр., в Италии в 2006 г.) на определённых сортах косточковых культур вызвал раннее опадение листьев и значительные потери урожая. **Географическое распространение:** Болезнь распространена в основном в Европе; есть неподтверждённые сообщения о нахождении патогена в Азии – в Китае, Японии и Южной Корее [2, 3-5]. В Узбекистане отсутствует. **Примечание:** Подробные сведения о симптомах болезни, цикле развития, микроморфологии гриба-возбудителя и мерах борьбы приведены в литературе [5].

Blumeriella jaarii (Rehm) Arx, син. *Coccomyces hiemalis* Higgins и др., *Phloeosporella padi* (Lib.) Arx, *Cylindrosporium padi* P. Karst. ex Sacc. и др. **Примечание 1:** биномиал *Coccomyces pruni-tomentosi* Miura, приводимый в качестве возбудителя коккомикоза на вишне обыкновенной и войлочной на Дальнем Востоке [5] является сомнительным таксоном (Incertae sedis) и данные о нём в базах данных Интернета отсутствуют. **Таксономическое положение:** Ascomycota, Helotiales, Dermataceae. **Поражаемые виды:** вишня, реже – черешня и слива, декоративные и дикие виды рода *Prunus*. **Вызываемая болезнь:** «коккомикоз вишни» (cherry leaf spot). **Вредоносность:** считается экономически важным заболеванием вишни и черешни; во влажные сезоны вызывает раннее опадение листьев в середине лета, из-за чего деревья сильно ослабевают, плодовые почки зимой погибают, снижается урожай следующего года. **Географическое распространение:** Европа (25 стран, в том числе Россия, Украина, Беларусь, Литва), Азия (Азербайджан, Бутан, Грузия, Китай, Пакистан, Турция), Сев. Америка (Канада, США). В Узбекистане отсутствует. **Примечание 2:** поражаются болезнью взрослые деревья в садах и саженцы в питомниках [2]. Более подробные сведения о болезни и её возбудителе имеются в литературе [11].

Cercospora circumscissa Sacc., син. *Cercospora cerasella* Sacc., *Passalora circumscissa* (Sacc.) U. Braun, *Pseudicercospora circumscissa* (Sacc.) Y.L. Guo, телеоморфа *Mycosphaerella cerasella* Aderhold. **Таксономическое положение:** Ascomycota, Capnodiales, Mycosphaerellaceae. **Поражаемые виды:** вишня,

черешня; есть также сведения о поражении листьев миндаля, тёрна, сливы и персика. **Вызываемая болезнь:** церкоспороз, пятнистость листьев (*Cercospora leaf spot*). **Вредоносность:** Обычно встречается вместе с коккомикозом, клостероспориозом, мучнистой росой и против них применяются общие меры борьбы. **Географическое распространение:** Европа (Германия, Италия, Литва, Франция, Сербия, бывший СССР и др.), Азия (Израиль), США [2,4]. В Узбекистане отсутствует.

Chondrostereum purpureum (Pers.: Fr.) Poulaz, син. *Stereum purpureum* Pers.: Fr. **Таксономическое положение:** Basidiomycota, Agaricales, Cyphellaceae (раньше – Russulales, Stereaceae). **Поражаемые виды:** виды рода *Prunus*, черешня, алыча, слива, реже – яблоня, груша, ягодники, многие виды декоративных и лесных широколистных, а иногда и хвойных деревьев. **Вызываемая болезнь:** «млечный блеск» – серебристость листьев на поражённых ветвях (*Silver leaf disease*), гниль ветвей и стволов. **Вредоносность:** болезнь может привести косточковые плодовые деревья к гибели. Имеет важное экономическое значение во Франции, Австралии, Новой Зеландии, Чили и других странах.

Dermea cerasi (Pers.) Fr., син. *Dermatella prunastri* Dowson, *Cenangium prunastri* (Pers.) Fr. **Таксономическое положение:** Ascomycota, Helotiales, Dermataceae. **Поражаемые виды:** вишня обыкновенная и американская чёрная (дикая), слива, абрикос. **ВБ:** пятнистость листьев, слабый патоген или сапрофит (*Leaf spot, saprobe on dry leaves*). **Вредоносность:** не вредоносна. **Географическое распространение:** Великобритания, Россия (Дальний Восток), США (Аляска), Австралия.

Didymella pomorum (Thüm.) Q. Chen & L. Cai, син. *Phoma pomorum* Thüm., *Peyronellaea pomorum* var. *pomorum* (Thüm.) Aveskamp et al., *Peyronellaea pruni-avium* (Allesch) Goid. (nom. nud.), *Phoma triticina* E. Müll., *Coniothyrium prunicola* (Opiz ex Sacc.) Husz., *Phyllosticta pruni-avii* Allesch., *Phyllosticta prunicola* Sacc., *Phyllosticta prunicola* var. *pruni-spinosae* (Allesch.) Allesch., *Phyllostictella pruni-spinosae* (Allesch.) Tassi, *Phyllosticta pruni-nanae* Săvulescu & Sandu, *Phyllosticta pruni-spinosae* Allesch., *Phyllosticta pyrina* (Sacc.) Goid., *Sphaceloma prunicola* (Sacc.) Jenkins и др. **Таксономическое положение:** Ascomycota, Diaporthales, Didymellaceae. **Поражаемые виды:** вишня, черешня, слива, абрикос, персик, яблоня, лавровишня “Нана”. Выделялся из соломины пшеницы и некоторых двудольных растений. **Вызываемая болезнь:** пятнистость листьев, побегов, плодов (*Shot-hole spot, leaf, shoot and fruit spot*). **Вредоносность:** болезнь считают важной в Венгрии, Грузии и некоторых странах Балканского полуострова [1]. **Географическое распространение:** Венгрия, Литва, Сербия, Нидерланды, Швейцария, Россия (Дальний Восток), Грузия, Индия, ЮАР,

Австралия [3,4]. **Примечание.** У анаморфы этого вида выделяют самостоятельную разновидность *Phoma pomorum* var. *pomorum* Thüm., син. *Phyllosticta prunicola* Opiz ex Sacc., *Phyllosticta prunicola* Sacc., которая вызывает пятнистость листьев на черешне и сливе [3,4].

Discosia artocreas (Tode) Fr., син. *Sphaeria artocreas* Tode. **Таксономическое положение:** Ascomycota, порядок неизвестен (Incertae sedis), Sporocadaceae. Гриб встречается только в конидиальной стадии, телеоморфа неизвестна. **Поражаемые виды:** вишня, слива и другие виды деревьев; первоначально выделен из мёртвых листьев бука. **Вызываемая болезнь:** пятнистость листьев, слабый патоген, сапрофит (Leaf spot, weak parasite, saprobe). **Вредоносность:** мало вредоносна. **Географическое распространение:** Германия, Россия (Дальний Восток).

Monilia kusanoi P. Henn., телеоморфа *Monilinia kusanoi* (Takahashi) Yamamoto. **Таксономическое положение:** Ascomycota, Helotiales, Sclerotiniaceae. **Поражаемые виды:** вишня, черешня, абрикос японский, декоративные виды вишни. **Вызываемая болезнь:** гниль листьев, цветов и плодов (Monilia leaf blight and green fruit rot). **Вредоносность:** мало вредоносна. **Географическое распространение:** Япония, Корея. В Узбекистане отсутствует.

Phyllosticta circumscissa Cooke. **Таксономическое положение:** Ascomycota, Botryosphaerales Botryosphaeriaceae. **Поражаемые виды:** черешня, абрикос и др. косточковые культуры. **Вызываемая болезнь:** пятнистость листьев (Leaf spot). **Вредоносность:** нет сведений. **Географическое распространение:** Великобритания, США, Канада, Южная Австралия [16, 22]. В Узбекистане отсутствует.

Phyllosticta persicae Sacc. **Таксономическое положение:** Ascomycota, Botryosphaerales, Botryosphaeriaceae. **Поражаемые виды:** косточковые фруктовые деревья. **Вызываемая болезнь:** пятнистость листьев (Target leaf spot). **Вредоносность:** нет сведений.

Другие виды рода *Phyllosticta*. Кроме двух приведённых выше видов в литературе описаны ещё 10 видов рода *Phyllosticta*, вызывающие пятнистости листьев на косточковых культурах. О вредоносности этих видов в литературе сведений нет.

Polystigma rubrum (Pers.) DC. (невалидный вариант названия: *Polystigma rubrum* (Pers.) Wint.), анаморфа *Polystigmia rubra* (Pers.) Sacc. **Таксономическое положение:** Ascomycota, Phyllachorales, Phyllachoraceae. **Поражаемые виды:** тёрн, алыча ферганская (слива согдская), алыча туркменская, слива, реже – черешня, тернослива и др. фруктовые деревья (монофаг на видах рода *Prunus*). **Вызываемая болезнь:** полистигмоз, красная пятнистость (Red leaf

spot, blackthorn dotty). **Вредоносность:** в Южной Европе и на Среднем Востоке считается важной болезнью. **Географическое распространение:** Бельгия, Болгария, Великобритания, Венгрия, Германия, Молдавия, Сербия, Украина, Ирак, Иран, Турция, Узбекистан и др. центрoазиатские страны.

Виды рода *Septoria*. **Таксономическое положение:** Ascomycota, Carpodiales, Mycosphaerellaceae. По собранным авторами данным на косточковых культурах пятнистость (септориоз) вызывают три вида: *Septoria amygdali* Woronich. на миндале в бывшем СССР, *Septoria cerasi* Pass. на листьях вишни в Западной Европе, в Литве [4] и в Узбекистане в Ферганской долине на вишне-антипке магалёбской, и *Septoria pruni* Ellis в США.

S. amygdali является сомнительным видом (Incertae sedis) и о нём в базах данных интернета сведений нет. Два остальных вида признаны в виде легальных таксонов, однако какой-либо информации об их биологии и значении в интернете нам не встретилось и эти виды не включены в последние обзоры по грибам рода *Septoria* и сем. Mycosphaerellaceae.

***Stigmina carpophila* (Lév.) M.B. Ellis, син. *Clasterosporium carpophilum* Aderh., *Wilsonomyces carpophilus* (Lév) Adaskaveg, Ogawa et E. E. Butler, *Coryneum beyerinckii* Oud. (или *Coryneum beijerinckii* Oud.), *Thyrostroma carpophilum* (Lév.) B. Sutton и др.** **Таксономическое положение:** Ascomycota, Dothideales, семейство неизвестно (Incertae sedis). **Поражаемые виды:** все косточковые плодовые деревья и миндаль; монофаг на видах рода *Prunus*. **Вызываемая болезнь:** клястероспориоз, дырчатая пятнистость листьев (Shot hole), язвы на побегах, ветвях и плодах. **Вредоносность:** повсеместно имеет большое экономическое значение. **Географическое распространение:** космополит.

Виды рода *Taphrina*. **Таксономическое положение:** Ascomycota, Taphrinales, Taphrinaceae. **Поражаемые виды:** вишня обыкновенная, горькая, мелкоплодная, американские дикие вишни, черешня, миндаль и другие косточковые плодовые деревья. **Вызываемая болезнь:** скручивание листьев, «ведьмины метлы» (Leaf curl, witches' broom). **Вредоносность:** некоторые виды имеют значение на вишне и черешне, вызывая на них ведьмины листья; другие виды важны как паразиты декоративных видов вишни в Японии. *Taphrina deformans* (Burk.) Tul., возбудитель скручивания листьев, во многих регионах мира, включая Узбекистан, имеет очень большое экономическое значение на деревьях персика. **Географическое распространение:** паразитирующие на культурных косточковых деревьях виды рода *Taphrina* космополиты, ареал ряда других видов, поражающих, в основном дикорастущие виды вишни, ограничен Сев. Америкой [3].

Venturia cerasi* Aderhold, син. *Acrosporium cerasi* Rabenh., *Fusicladium cerasi* (Rabenh.) Erikss., *Fusicladium cerasi* (Rabenh.) Aderhold, *Cladosporium cerasi

(Rabenh.) Aderhold. **Таксономическое положение:** Ascomycota, Pleosporales, Venturiaceae. **Поражаемые виды:** вишня, слива, мирабель, миндаль, редко – черешня. **Вызываемая болезнь:** парша вишни (пятнистость листьев и ветвей, парша плодов) (Cherry scab). **Вредоносность:** вероятно, сильное развитие болезни может привести к снижению урожая; данных литературы о конкретных величинах потерь урожая от болезни авторы не встретили. **Географическое распространение:** Северная Европа, Германия, Швейцария, бывший СССР, Иран, Канада, США, Бразилия, Новая Зеландия [3, 4]. В Узбекистане отсутствует.

Другие виды. Кроме приведённых выше микромицетов, листья вишни и черешни поражаются и другими грибами – возбудителями ржавчины, мучнистой росы, а также бактериями (*Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow et al., *Pseudomonas syringae* pv. *syringae* van Hall, *Pseudomonas syringae* van Hall pv. *morsprunorum* (Wormald) Young et al., *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterine et al., *Xylella fastidiosa* Wells, Raju, Hung, Weisburg, Parl & Beemer), фитоплазмами (European stone fruit yellows – ESFY) и некоторыми вирусами (Cherry leaf roll virus, Cherry mottle leaf virus, Cherry rasp leaf virus, Cucumber mosaic virus) [2, 5 и др.].

ЛИТЕРАТУРА:

1. Alexopoulos C. J., Mims C. W., Blackwell M. 2007. Introductory Mycology. 4th ed. Wiley – India, 2007, x + 869 pp.
2. Ogawa J.M., Eldon I.Z., Bird G.W. et al. (eds.) 2008. Compendium of stone fruit diseases. APS Press, 2nd printing, 2008, 98 pp.
3. Spada G., Rossi R., Mazzini F., Bugiani R. et al. 2006. Efficacy evaluation of some fungicides to control *Apiognomonia erythrostoma*, the causal agent of gnomoniosis (*Prunus armeniaca* L.) (abstract); (Emilia-Romagna). 2006. Carrieri R., Barone M., Di Serio F., Abagnale A., Covelli L., Becedas M.T.G., Ragozzino A., Alioto D. 2011. Cherry chlorotic rusty spot and cherry leaf scorch: two similar diseases associated with mycoviruses and double stranded RNAs. Journal of Plant Pathology, 2011, vol. 93, No. 2, pp. 485-489.
4. Пидопличко Н.М. 1978. Грибы-паразиты культурных растений. Определитель. Том 3. Пикнидиальные грибы. Киев: «Наукова Думка», 1978, 302 с.
5. Хасанов Б. А., Очилов Р. О., Холмуродов Э.А., Гулмуродов Р. А. 2010. Болезни плодовых, орехоплодных, цитрусовых, ягодных деревьев, кустарников, виноградаря и меры борьбы с ними. Ташкент: "Office-Print", 2010, 316 с. (на узбекском).